

**КАМ МИНЕРАЛЛАШГАН ЗОВУР СУВЛАРИ БИЛАН СУҒОРИБ
ЕТИШТИРИЛГАН ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАРНИ, ЎҒИТ
МЕЪЁРЛАРИНИ ВА БИОПРЕПАРАТЛАРНИ ТУПРОҚНИНГ
ҲАЖМ МАССАСИГА ТАЪСИРИ**

Муродов Отабек Улуғбекович

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш
институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13729466>

Аннотация. Ушбу мақолада такрорий экин сифатида тариқ ва кунгабоқар экинларни сув танқисчилиги шароитида қўшимча сув манбаси бўлган кам минераллашган зовур сувлари билан мавсумий 2 марта суғорилиб, экинларга Нанокремний ва AMINOSID Universal Si биопрепаратлари ишлов берилиб, тариқ экинига ўғитлаш тартиби N-50, P-105, K-75 кг/га ни, кунгабоқарга N-200, P-140, K-100 кг/га меъёрда минерал ўғитлар киритилиб етиштирилган тажриба даласини тупроғининг ҳажм массасини ўзгариши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: тупроқ, такрорий экин, тариқ, кунгабоқар, зовур сувлари, Нанокремний, AMINOSID Universal Si, биопрепарат, тупроғининг ҳажм массаси.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда тупроқ унумдорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири унинг сув-физик хоссаларидир. Бунда тупроқнинг зичлиги ҳажмий ва солиштира масса, умумий ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги, нам сифими катта агрономик аҳамиятга эга. Чунки бу кўрсаткичлар тупроқни ҳаво, иссиқлик, озуқа, сув тартиби ҳамда микроорганизмлар фаолиятини ва ўсимликларнинг ўсиши, ривожланишини белгилайди. Шунингдек, улар экинларни суғориш тартибларини белгилайдиган асосий омиллардан биридир. Тупроқнинг сув-физик хоссалари, тупроқнинг тури, механик таркиби, тузилиши, органик ва минерал моддаларнинг миқдори, структураси, маданийлашганлиги ва ерга ишлов бериш даражаларига боғлиқ ҳолда турлича бўлади. Ўтлоқи-аллювиал тупроқлар табиий қулай сув-физик хусусиятларга эга бўлган тупроқлар ҳисобланиб, шу билан бир қаторда тупроқнинг мўътадил сув-физик хусусиятлари вужудга келтирилганда ўсимликларнинг яхши ўсиши ва ривожланиши ҳамда юқори ҳосил бериши фан ва ишлаб чиқаришда илмий томондан исботланган.

Тупроқнинг сув-физик хоссалари доимо ўзгариб туради, уларнинг ўзгариши тупроққа ишлов бериш, суғориш, ўғитлаш, зах қочириш, шўр ювиш, алмашлаб экиш ва бошқа кўпгина тадбирларни бажариш натижасида содир бўлади. Шунингдек суғорма деҳқончилик шароитида деҳқончилик қилишда тупроқнинг сув-физик хоссалари ҳолати доимо назорат қилиб борилиши талаб этилади. Тажриба майдонларида тупроқнинг асосий сув-физик (ҳажмий массаси, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги, чегаравий дала нам сиғими, тупроқ капилляр найчалари орқали сувни юқорига кўтарилиш хусусиятлари) хоссалари аниқланади.

Тадқиқот материаллари ва услуги. Дала тажриба ишлари Бухоро вилояти Вобкент туманидаги Агрофайз зийнати фермер хўжалигининг ўтлоқи аллювиал, ўртача даражада шўрланган, механик таркибига кўра ўрта кумоқ, сизот сувлари сатҳи 2,0-2,5 метр, минерализацияси 2,5-3,0 г/л бўлган тупроқлар шароитида етиштирилган такрорий экинларни униб чиқиши учун экин экиш олди суғориш ишлари амалга оширилди. Тажриба даласидаги тариқ экини қатор ораси 30 см ва кунгабоқар экини уруғлари қатор ораси 60 см қилиб, 4-5 см чуқурликда сеялка ёрдамида экилди. Тажриба вариантлари бир ярусда, 3 қайтариқда жойлаштирилиб, ҳар бир вариантнинг майдони 240 м² (узунлиги 50 м, кенлиги 4,8 м), тажриба даласининг ҳисобий майдони – (1440 м²) ни, умумий майдони эса – 4320 м² ни ташкил этди.

Тажрибада кузги буғдой ҳосилини йиғиб олингандан кейин тариқнинг Саратовское-853, кунгабоқарнинг Дилбар навларини такрорий экин сифатида етиштириш бўйича олиб борилган тажрибанинг 1-4-вариантлари назорат сифатида зовур сувлари билан суғорилиб, 2-5-вариантларда зовур суви билан суғоришдан олдин Нанокремний биопрепарати билан экинларга ишлов берилди, 3-6-вариантларда эса зовур суви билан суғоришлардан олдин AMINOSID Universal Si биопрепарати билан экинларга ишлов берилган. Такрорий экин сифатида тариқнинг (*Panicum miliaceum* L.) “Саратовское - 853” ва кунгабоқарнинг (*Helianthus annuus* L.) “Дилбар” навларини кам минераллашган (3 гр/л бўлган) зовур сувлари билан тариқ экинида ЧДНС га нисбатан 70-75-65 % да, кунгабоқар экини 70-70-65 % бўлганда 0-1-1 суғориш тартибида 2 маротаба суғорилган бўлиб, иккала экин учун суғориш олди тупроқ намлигининг ҳисобий қатлами 50-70-50 см да мавсумий суғориш меъёрлари тариқ экинида 1752-1451 м³/га тенг бўлган бўлса, кунгабоқар экинида эса 1755-1464 м³/га меъёрда суғориш ишлари амалга оширилди.

Такрорий тариқ экинини ўғитлаш тартиби N-50, P-105, K-75 кг/га ни, кунгабоқар экинини N-200, P-140, K-100 кг/га меъёрда қўлланилди. Шунингдек, уруғларни экиш олдидан Нанокремний 300 гр/т, Aminosid universal si 0,8-1,0 л/т миқдоридagi биопрепаратлар билан ишлов берилиб, амал даври давомида такрорий экинларни биринчи ва иккинчи суғоришлар олдидан Нанокремний 100 гр/га, Aminosid universal si 5,0 л/га меъёрларда биопрепаратлар билан ишлов берилиб, улардан самарали фойдаланилди.

Дала тажрибасида кузатишлар, ҳисоблаш ва таҳлиллар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” ЎзПИТИ услубий қўлланмасига амал қилинган ҳолда олиб борилди. Кимёвий моддаларни ишлатиш даврида «Ўсишни созловчи моддаларни давлат синовидан ўтказиш бўйича қисқача услубий кўрсатмалар»дан фойдаланилди ва олинган маълумотларга Б.А.Доспехов услуби бўйича математик статистик ишлов берилди.

Таҳлил ва натижалар. Сув тақчиллиги бўлган шароитда такрорий экин сифатида тариқ ва кунгабоқар экинларини кучсиз минераллашган зовур сувлари билан суғорилиб етиштириш бўйича Олиб борилган дала тажрибаларининг ўртача уч йиллик кўрсаткичларини таҳлил қиладиган бўлсак, амал даврининг бошида тупроқнинг ҳажм массаси ҳайдалма 0-30 см қатламда 1,26 г/см³ ни, 0-50 см 1,27 г/см³ ни, 0-70 см қатламда 1,30 г/см³ ни ва бир метрлик 0-100 см қатламда 1,33 г/см³ ни ташкил қилди. Такрорий тариқ экинини зовур суви билан суғорилиб етиштирилган 1-вариантнинг амал даври охирида даланинг 0-30 см ҳайдалма қатламида 1,28 г/см³, 0-50 см-1,30 г/см³, 0-70 см-1,33 г/см³, 0-100 см-1,37 г/см³ га тенг бўлган бўлса, 2-вариантда Нанокремний биопрепарати билан экинга ишлов берилгандан сўнг зовур сувлари билан суғоришганда тупроқнинг ҳажм массаси 0-30 см қатламда-1,26 г/см³, 0-50 см-1,28 г/см³, 0-70 см-1,30 г/см³, 0-100 см-1,35 г/см³ га ёки назорат вариантыга нисбатан ҳайдалма ва бир метрлик қатламларда 0,01-0,02 г/см³ га камроқ бўлгани аниқланди. Тариқ экинини AMINOSID Universal Si биопрепарати ишлов берилиб кейин зовур сувлари билан суғорилган 3-вариантда 0-30 см қатламда-1,27 г/см³, 0-50 см-1,29 г/см³, 0-70 см-1,30 г/см³, 0-100 см-1,37 г/см³ га ёки назорат вариантыга нисбатан 0,01-0,04 г/см³ га кам зичлашганлиги кузатилди.

4-вариантда такрорий кунгабоқар экинини зовур суви билан суғорилиб етиштирилган назорат даласининг амал даври охирига келиб 0-30 см қатламда 1,28 г/см³, 0-50 см-1,29 г/см³, 0-70 см-1,33 г/см³, 0-100 см-1,36 г/см³ га тенг бўлган бўлса, 5-вариант Нанокремний биопрепарати

билан экинга ишлов берилгандан сўнг зовур сувлари билан суғоришганда тупроқнинг ҳажм массаси юқоридагиларга мос ҳолда 0-30 см қатламда 1,26 г/см³, 0-50 см-1,28 г/см³, 0-70 см-1,30 г/см³, 0-100 см - 1,35 г/см³ га ёки назорат вариантыга нисбатан 0,01-0,02 г/см³ га, кунгабоқарни AMINOSID Universal Si биопрепарати ишлов берилгандан кейин зовур сувлари билан суғорилиб етиштирилган 6-вариантда 1,27; 1,29; 1,30 ва 1,37 г/см³ га ёки назорат вариантыга нисбатан ҳайдалма қатламда 0,01 г/см³ га кам зичлашганлиги кузатилди.

Кузги буғдойдан кейин такрорий тариқ ва кунгабоқар экинларини зовур сувлари билан суғоришдан олди тупроққа биопрепаратлар билан ишлов бериш натижасида тупроқнинг ҳажм массаси ҳар иккала экинда ҳам камайиши кузатилди. Тажриба даласида ўтказилган тупроқнинг ҳажм массаси аниқлаш бўйича тахлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Такрорий экинлар ва ўғит меъёрларини тупроқни ҳажм массасига таъсири, г/см³ (ўртача 3 йиллик кўрсаткич)

Тупроқ қатлами, см	Тупроқ ҳажм массаси, г/см ³							
	Амал даври бошида	Минерал ўғитлар меъёри, кг/га	Амал даври охирида					
			Тариқ			Кунгабоқар		
			В-1	В-2	В-3	В-4	В-5	В-6
0-30	1,26	Тариқ экинида	1,28	1,26	1,27	1,28	1,26	1,27
0-50	1,27	N-150; P-105; K-75	1,30	1,28	1,29	1,29	1,28	1,29
0-70	1,30	Кунгабоқар экинида	1,33	1,30	1,30	1,33	1,30	1,30
0-100	1,33	N-200; P-140; K-100	1,37	1,35	1,37	1,36	1,35	1,37

Хулоса. Такрорий экинларни сув танқисчилиги шароитида кам минераллашган зовур сувлари билан суғорилган ҳамда Нанокремний ва AMINOSID Universal Si биопрепаратлари ишлов берилиб етиштирилганда тажриба даласи тупроғининг ҳайдалма қатламида ҳажм массаси камайгани аниқланди, бунда қўлланилган минерал ўғитларни ҳам ҳажм масса ўзгаришига таъсири боғлиқлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. К.Таджиев такрорий экилган сояга стимуляторлар билан ишлов беришнинг дон ҳосили ва сифатига таъсири// O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali №5. Тошкент 2021 42-43-б.

2. Б.Ж.Азимов, Р.Ш.Тиллаев, Р.И.Исаев Суғориладиган ерларда бошоқли ғалладан кейин экиладиган такрорий экинларни парваришлаш бўйича тавсиялар. Т. 1995. 60-бет.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент. 2007. -141 б.
4. Доспехов Б. Методика полевого опыта 5-ое изд. доп. и перераб. Москва Агропромиздат 1985. -245-256 стр.
4. Isaev, S., and Haidarov, B. (2018). Drainage water use for cotton-plant irrigation. Bulletin of Science and Practice, 4(9), 109-113 P.
5. Khamidov M.K., Balla D., Hamidov A.M., Juraev U.A.Using collector-drainage water in saline and arid irrigation areas for adaptation to climate change. 2020. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 422(1),012121

